

Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Ambiental para Espacios Residenciales, enfocado en la Calidad del Aire y La Seguridad

María Celeste De León¹, Ana Sofía Herrera¹, Victor Lau¹ y Cesar Moreno Amador²

Afiliación: *Estudiantes del Instituto Justo Arosemena*¹, *Profesor del Instituto Justo Arosemena*²

Resumen

El analizador del aire desarrollado por: Víctor Lau, María Celeste De León y Ana Sofía Herrera, es un intento de crear un dispositivo capaz de analizar el aire circundante en una vivienda, siendo este capaz de alertar a los habitantes de esta de inconvenientes con la composición del aire que respiran.

El dispositivo es capaz de detectar concentraciones de partículas contaminantes de tamaños PM10, como polen, polvo, tierra y otras partículas de tamaño menor a 10 micrómetros y PM2.5, como aerosoles, gases de combustión y otras partículas dañinas para el ser humano de tamaño menor a 2.5 micrómetros.

El dispositivo es capaz de recibir datos del ambiente de temperatura, presión atmosférica y humedad teniendo así un activo análisis de estos parámetros en tu hogar; también, puede detectar una fuga de gas natural y humo, y de esta manera alertar a los habitantes de una vivienda o trabajadores de una oficina acerca del peligro inminente de una fuga de gas, un incendio o ambos.

Una vez registrados datos anormales de estos parámetros serán enviados alertas a los teléfonos y correos de los registrados como trabajadores o residentes de donde está instalado el dispositivo.

Palabras clave:

Analizador de aire, Partículas contaminantes, PM10 y PM2.5, Fuga de gas natural y humo, Alertas a teléfonos y correos.

Abstract:

The Air Analyzer, crafted by Víctor Lau, María Celeste De León, and Ana Sofía Herrera, endeavors to innovate a device adept at scrutinizing the ambient air within a dwelling, with the capability to forewarn inhabitants about discrepancies in the composition of their breathable air. The apparatus can pinpoint concentrations of contaminant particles of sizes PM10, such as pollen, dust, and soil, and PM2.5, like aerosols and combustion gases, all while accurately tracking environmental data regarding temperature, atmospheric pressure, and humidity. Additionally, it can identify natural gas leaks and smoke, sending timely alerts to the phones and emails of registered residents or workers in case of abnormal readings, thereby safeguarding them against the looming threats of gas leaks or fire.

Keywords: Air Analyzer, Inhabitant alert, Natural gas leak and smoke.

1. Introducción

1.1 Justificación

Panamá en estos momentos es un país con un bajo seguimiento de contaminación en el ambiente; debido a esto, se desconoce qué tan saludable es el aire que nosotros, los panameños respiramos.

El objetivo de este proyecto e investigación es descubrir qué tan sano, o contaminado es el aire que respiramos.

En los últimos meses, debido al escándalo provocado por el incidente ocurrido en Costa Sur, los habitantes de nuestro país se han sentido aterrorizados al pensar que sus casas podrían tener este mismo problema de fugas de gas.

Nuestro proyecto originalmente tenía solo un sensor capaz de detectar contaminantes en el aire, pero debido a los acontecimientos antes mencionados nos invadió la curiosidad para tratar de detectar las emisiones de gas producto de fugas en las residencias, por tal motivo añadimos un sensor, capaz de alertar en caso de ser detectados niveles altos de gas natural en el lugar donde es colocado el aparato, ya sea casa, apartamento u oficina. Previendo así una catástrofe similar.

Las investigaciones se dieron con la ayuda de un dispositivo de medición de datos ambientales diseñado por nosotros.

Como cerebro del dispositivo usamos una microcomputadora llamada Raspberry pi 3, un dispositivo completamente capaz para esta función y con la posibilidad de ser programado en Python, un lenguaje de programación muy versátil y útil.

El sensor principal de este aparato es un sensor láser de partículas SDS011 capaz de medir partículas PM10 (Partículas menores a 10 micrómetros) y PM2.5 (partículas menores a 2.5 micrómetros) sabiendo así la densidad de partículas contaminantes que hay en nuestro ambiente.

A la vez contamos con una capa de sensores de humedad, presión atmosférica y 3 sensores de temperatura, para compensar errores en la medida.

Todos estos datos son enviados automáticamente a una página web donde se pueden ver en tiempo real y gráficos en relación con el tiempo de estos datos. Además, pueden ser descargados en forma de archivo de Excel y analizarlos para su propósito.

A parte el aparato también es capaz de enviar alertas a una aplicación en el teléfono; de tal forma, que la persona propietaria del lugar donde es instalado puede recibir remotamente notificaciones sobre los datos de contaminación y presencia de gas natural.

1.2 Antecedentes o Planteamiento del Problema

Hace unos meses descubrimos que el último estudio realizado sobre partículas contaminantes en Panamá arrojó resultados en San Miguelito de 306% por arriba de la cantidad de partículas contaminantes que resultan dentro del límite de lo saludable, según (Telemetro Reporta, 2018).

Esto llevo a nuestro equipo a pensar qué tan saludable es el aire que nosotros respiramos en nuestras casas. Por lo que se hizo un estudio limitado a partículas contaminantes en nuestro alrededor, lo que nos arrojó un resultado similar al antes mencionado, sin contar que las áreas verdes ayudan mucho con este problema, ya que resultados obtenidos cerca del Parque Omar, fueron muy distantes a los obtenidos en San Miguelito.

Realizamos el primer prototipo del dispositivo titulado "THE TRASHCAN" el cual lleva ese nombre debido a que su apariencia física era similar a la de un bote de basura. Este prototipo contaba únicamente con sensores de partículas contaminantes, sensor de temperatura, humedad y presión atmosférica. Posteriormente descubrimos que recientes estudios han revelado fugas de gas en muchas casas y apartamentos, por más pequeñas que sean, estas significan un grave peligro hacia la vida de todos los habitantes o trabajadores de estos lugares y el peligro de una explosión.

Como respuesta, decidimos iniciar este proyecto con el prototipo 2, el cual cuenta actualmente con las mismas capacidades que el prototipo 1; sin embargo, este cuenta con sensores de gas natural y humo,

además mejoramos la precisión de los sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica.

¿Sería este dispositivo rentable económicamente para su funcionamiento en el ambiente?

Hipótesis 1:

Si se puede desarrollar un dispositivo capaz de alertar sobre irregularidades en el ambiente que sea simple, versátil y barato en el mercado para instalar en cualquier lugar cerrado, entonces se puede prevenir a las personas salvando decenas de vidas al tener alertas tempranas sobre peligros inminentes.

Hipótesis 2:

Si se puede desarrollar un dispositivo capaz de alertar sobre irregularidades en el ambiente, pero es muy elaborado, complicado y costoso, para instalar en cualquier lugar cerrado, para prevenir a las personas salvando decenas de vidas al tener alertas tempranas sobre peligros inminentes.

1.3 Objetivo General y Objetivo Específico

- **OBJETIVO GENERAL:**
 - Identificar la presencia de contaminantes ambientales por encima de los valores normales para tomar medidas a tiempo, evitando así un riesgo para las personas que pueden ser afectadas.
- **OBJETIVO ESPECÍFICO:**
 - Colectar datos en la comunidad sin alterar el ambiente para comparar los niveles de partículas normales y de los lugares que representan altos índices de contaminación ambiental.
 - Desarrollar la viabilidad de un dispositivo capaz de detectar fugas de gas, excesos de partículas contaminantes y situaciones de humo en las residencias utilizando sensores capaces de informar en tiempo real las alteraciones normales del lugar.
 - Concientizar a las personas de los peligros que pueden causar las emisiones de gas y contaminantes en

las residencias producto de las fugas accidentales brindando una alternativa barata para detectar y corregir a tiempo de manera efectiva esta problemática.

2. Marco Teórico o Temático

La contaminación atmosférica por partículas es la variación de la composición natural de la atmósfera como resultado de la entrada en suspensión de partículas, ya sea por causas naturales o por causas antropogénicas. La quema de combustible fósil produce cambio climático, según Audesirk, 2017.

Las partículas en suspensión se pueden categorizar según su tamaño, pueden tener cualquier forma y pueden ser sólidas o gotas líquidas. Las partículas grandes miden entre 2.5 y 10 micrómetros, también conocidas como PM10. Las partículas pequeñas son menores a 2.5 micrómetros, las cuales son conocidas como PM 2.5

Las consecuencias de la contaminación ambiental por partículas han sido demostradas en diferentes ámbitos, entre los cuales se destacan la salud humana, el clima y los ecosistemas. Las PM10 al ser inhaladas y al entrar con facilidad al sistema respiratorio humano, causan efectos en contra de la salud humana especialmente a la salud del sistema respiratorio. Por viajar más profundo en los pulmones y por estar compuesta de elementos que son tóxicos (como metales pesados y compuestos orgánicos que pueden causar cáncer).

Dentro de las PM10, las partículas más pequeñas (menores de 2,5 μm , PM2,5) se depositan en los alvéolos, la parte más profunda del sistema respiratorio, quedando atrapadas y pudiendo generar consecuencias severas sobre la salud.

Muchos estudios epidemiológicos realizados en diversos países han determinado que la exposición a la contaminación provocada por partículas PM2.5 presenta asociaciones entre este contaminante y las tasas de mortalidad y morbilidad de la población expuesta. Algunas investigaciones demuestran que el carbono negro, una vez emitido a la atmósfera puede causar diversos impactos tanto en el ambiente como en la salud humana debido a su elevada toxicidad, porosidad y su amplia superficie de contacto. Este

contaminante puede adsorber una gran variedad de químicos durante el proceso de combustión, incluidos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son carcinogénicos. (Guía Metodológica para la estimación de partículas PM2.5, 2011)

En la actualidad se considera que las partículas en suspensión son el problema de contaminación ambiental más serio. Las PM10 son la causa de muchas enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares, y cáncer de pulmón. A largo plazo se estima que la exposición a partículas en suspensión puede reducir la esperanza de vida entre varios meses y dos años.

El gas natural es un combustible fósil. Se forma cuando las capas de plantas y animales enterrados están expuestos a la presión y el calor durante miles de años. El mismo se compone principalmente de metano. El metano es un compuesto altamente inflamable. En su forma más pura, el gas natural es incoloro e inodoro. Las empresas de fabricación de gas agregan un toque de olor advertencia a ella que ayuda en la detección de alguna fuga de gas natural.

La exposición al gas natural mediante una fuga puede ser nocivo para el organismo. Todo ello puede causar explosiones y plantean riesgos para la salud, tan serios que a veces son incluso mortales. Según algunas investigaciones realizadas por toxicólogos de Alemania, la consecuencia más severa de la intoxicación por gas natural es la carencia de oxígeno. Esto puede provocar en la persona náuseas, mareos, dolor de cabeza, vómitos e incluso una respiración irregular. Los síntomas pueden variar dependiendo del tiempo de exposición al gas y la concentración de este.

Uno de los principales efectos en la salud de las fugas de gas natural (o la exposición a metano) es la asfixia. Esta es una condición de salud grave, en la que el cuerpo no es capaz de obtener suficiente suministro de oxígeno, lo que puede conducir a la pérdida de la conciencia, daño cerebral y muerte.

Fuga y posterior combustión de gas natural libera grandes cantidades de vapor de agua, cenizas, compuestos orgánicos volátiles y gases tóxicos a la atmósfera. Estas partículas y sustancias pasan a través de nuestro sistema respiratorio y la parte

profunda de los pulmones y el cuerpo, dando lugar a enfermedades respiratorias.

Además, el gas natural es más ligero que el aire y por lo tanto se eleva, concentrándose más cerca de la cabeza. Los síntomas asociados como la neumonía, náuseas, vómitos, respiración irregular, pérdida de memoria, fatiga, dolor en los senos y dolor de cabeza también se reportan debido a la exposición a las fugas de gas natural en concentraciones más bajas. Algunos otros resultados adversos incluyen la flatulencia, diarrea, estreñimiento, depresión, picazón en los genitales y dolor en las manos y las piernas.

Sensor de gas combustible y humo MQ-2

Los sensores del MQ-2 son electroquímicos y su resistencia puede variar cuando se exponen a determinados gases, internamente poseen un calentador que se encarga de aumentar la temperatura interna y con esto el sensor pueda reaccionar con los gases provocando un cambio en el valor de la resistencia.

Estos sensores son adecuados para detectar Gas Licuado de Petróleo o GLP, propano, metano, alcohol, hidrógeno, y humo. Lo cual lo hace más sensible al GLP y al propano. Este es un sensor muy fácil de usar, y además es ideal para medir concentraciones de gas natural en el aire. Puede detectar concentraciones desde 300 hasta 10 000 ppm.

El módulo posee una salida analógica que proviene del divisor de voltaje que forma el sensor y una resistencia de carga. También tiene una salida digital que se calibra con un potenciómetro, esta salida tiene un LED indicador. (Naylamp Mechatronics, 2016)

Sensor MQ-5, gas natural y GLP.

El MQ5 es utilizado en equipos de detección de fugas de gas en aplicaciones domésticas e industriales, este sensor es adecuado para la detección de Gas Licuado de Petróleo (GLP), gas natural, y gas de carbón. La susceptibilidad del sensor de gas MQ-5 a propano y metano es considerablemente alta, el metano y el propano pueden detectarse bien. Este sensor puede detectar una gran variedad de gases combustibles, especialmente gas natural.

3. Metodología

Para la elaboración de este proyecto se está utilizando un dispositivo denominado “Analizador de Ambiente” que es un dispositivo elaborado por nosotros.

Este dispositivo ha tenido 2 prototipos. El prototipo 1 el cual contaban con sensores de temperatura, humedad, presión atmosférica los cuales vienen integrado en un módulo de expansión para la Raspberry pi denominado “Sense Hat” y un analizador de partículas PM10 y PM2.5 para mantener el flujo constante de aire, este contaba con un abanico de computadora en su parte posterior y agujeros de salida en la parte inferior.

Este dispositivo se hizo para realizar un estudio de la contaminación en Panamá, el cual fue colocado en una bicicleta adaptada para poder llevarlo, esta bicicleta recorrió toda la barriada de Brisas del Golf en busca de datos. Además, el prototipo estuvo todo un día en el Parque Omar, este se mantuvo allí con una batería portátil Xiaomi, el dispositivo se colocó en la parte superior de la rama de un árbol. Para comunicarnos con él, se utilizó un expansor de Wifi el cual, mediante su red, por WLAN nos permitió conectarnos por SSH a la computadora del dispositivo, por este medio se ejecutaron los programas de medición escritos en Python y los resultados fueron anotados en un cuaderno de apuntes y posteriormente escritos en un archivo de Excel.

Para el Prototipo 2, se decidió reemplazar la placa de expansión “Sense hat” ya que ocupaba todos los puertos GPIO, y no nos permitía colocar más sensores, además de que el sensor de Humedad comenzó a mal funcionar de forma que enviaba mediciones inexactas. Se reemplazó con el sensor de humedad y temperatura DHT22, el sensor de presión atmosférica y temperatura BM180, mediante el promedio de las mediciones de las 2 temperaturas se saca la temperatura final.

Este segundo prototipo tiene como característica principal la adición de un sensor de humo MQ-2 y un sensor de Gas natural MQ-5 los cuales fueron calibrados exponiendo el sensor de humo a un cerillo

recién apagado y el sensor de gas siendo rociado de gas por un encendedor, el sensor de partículas contaminantes SDS011 se mantuvo igual, y ahora cuenta con una toma de aire únicamente para él.

En este prototipo todo se colocó atornillado ya sea a una base de madera fabricada a medida para aislar la microcomputadora de los sensores o como en el caso de la Raspberry pi, directamente atornillada a la caja eléctrica que se utilizó para elaborar el prototipo. Esto se hizo para que todo quedara más firme y nada pudiera salir volando en caso de transportarse a otro lugar.

4. Resultados

La investigación realizada en junio de 2019 arrojó resultados de contaminación (partículas contaminantes) bastante variados, entre estos se descubrió que en lugares con amplias zonas verdes (por ejemplo, el área adyacente al Parque Omar) a pesar de ser lugares muy concurridos por automóviles y personas, los niveles de contaminación resultan ser bastante bajos (entre 11-17 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 y entre 8-15 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5).

(Los resultados están mostrados en cuadros en la sección de anexos)

Sin embargo, por zonas como el puente de San Miguelito estas mediciones superaron por mucho lo regular (75-100 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 Y 50-80 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5)

Siendo los límites normales:

Air Quality Index (AQI) Values	Levels of Health Concern	Colors
0 to 50	Good	Green
51 to 100	Moderate	Yellow
101 to 150	Unhealthy for Sensitive Groups	Orange
151 to 200	Unhealthy	Red
201 to 300	Very Unhealthy	Purple
301 to 500	Hazardous	Maroon

(Open School Solutions, 2018)

Luego evaluamos la posibilidad de fabricar de forma más sólida, económica y eficiente este dispositivo para el uso regular en viviendas y oficinas.

Luego de esta evaluación, debido a sucesos en meses anteriores, decidimos agregar sensores de gas de cocina (Propano o butano) y humo.

Este dispositivo resultó ser muy rentable en el sentido económico, debido a que ya no solo no se encuentran actualmente en el mercado dispositivos de este tipo (analizadores ambientales completos), los productos más parecidos, los cuales resultan no ser tan versátiles, pueden llegar a tener un valor muy elevado, por encima de los \$200.

La elaboración de nuestro prototipo numero 2 (sumando los sensores utilizados del prototipo 1) tuvo un costo total de: \$110 (este costo será reducido bruscamente en el siguiente prototipo ya que se utilizarán sensores comprados directamente de fábricas en China).

Ítem	Costo Estándar (\$)	Costo China (\$)	Costo China (Pedidos en Masa) (\$)	Costo con ESP32 (\$)
Raspberry Pi 3	35.00	10.00	10.00	-
Placa ESP3266	-	3.00	3.00	-
Placa ESP32	-	-	-	3.00
Sensor SDS011	29.99	16.20	16.20	16.20
Paquete de Sensores	25.00	-	-	-
Sensor MQ-5 (x2)	-	2.33	2.33	2.33
Caja Eléctrica	5.00	-	-	-
Cables y Elementos Varios	10.00	-	-	-
Placa de Circuitos Impresa	-	5.00	5.00	5.00
Gastos de Envío	-	10.00	10.00	10.00
TOTAL	105.00	46.53	46.53	36.53

5. Resultados

GRAFICOS DE DATOS AMBIENTALES

6. Discusión de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones

Este trabajo de investigación incluyó una amplia búsqueda en internet y encuesta a personas al azar en donde el promedio desconoce qué tan limpio es el aire que respira.

El proyecto demostró que es rentable el desarrollo de este dispositivo, ya que es capaz de tener vigilados de cerca la salud ambiental del aire que nos rodea y de salvar vidas alertando a las personas de peligros inminentes como lo son los incendios y fugas de gas, sin contar los posibles daños a largo plazo que pueden provocar la inhalación excesiva de partículas contaminantes.

Además, es un dispositivo que no existe en el mercado, y si se buscaran productos similares, que no tienen ni la mitad de versatilidad que el nuestro, tendría un valor superior o cercano a los \$200, y no contaría con un sensor de partículas contaminantes. Cuando el desarrollo de nuestro dispositivo nunca superó los \$150 y además como producto terminado el precio podría verse muy reducido.

A futuro esperamos poder simplificar el proyecto, haciéndolo aún más accesible y sencillo al centrarnos únicamente en el sistema de alerta de fuga de gas y sensor de humo, ya que, por temas de densidad, el humo y el gas de cocina se comportan de manera diferente dentro de espacios cerrados, se tiene en mente un futuro dispositivo dividido en 2 módulos, uno de techo (sensor de Humo) y uno a nivel de la cabeza o un poco más bajo (Sensor de Gas natural y la unidad de procesamiento).

Además, en entrevistas recientes se descubrió que muchas empresas que se centran en desarrollo de Software y elementos de AI (inteligencia artificial) y machine learning, les vendría muy útil estos datos ya que como fue antes mencionado, estos datos en Panamá aun no existen.

Desarrollar este proyecto con la reducción de los gastos permitirá que los distintos hogares puedan acceder a este dispositivo a un bajo costo y permitirá prevenir cualquier riesgo en las residencias evitando

el peligro hacia las personas de intoxicación o explosión accidental.

Agradecimientos

Por su esfuerzo, tiempo y dedicación queremos agradecerles a los profesores y colaboradores:

César Moreno, profesor de biología y coordinador del departamento de ciencias del Instituto Justo Arosemena, que nos ha guiado y asesorado en cada etapa del desarrollo y experimentación de este proyecto.

A la profesora Rocío Cataño, de la cátedra de español del Instituto Justo Arosemena, por orientarnos en la redacción y ortografía de este informe.

Al profesor Miguel Batista, de la cátedra de Química del Instituto Justo Arosemena, por su apoyo incondicional al inicio de la investigación del proyecto.

Al señor Rodolfo, por su recomendación en el diseño del dispositivo y su orientación sobre el comportamiento y flujo del gas en una vivienda.

A la señora Alejandra Hazell, madre del estudiante Víctor Lau, quien nos brindó transporte, alimentación y apoyo económico.

Y, por último, agradecemos a nuestros compañeros del 12C de bachillerato en Ciencias, por trabajar en equipo.

Referencias

- [1] T. Audesirk, "Biología. La vida en la Tierra con Fisiología," 10a ed. México: Editorial Pearson, 2017.
- [2] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, "Guía metodológica para la estimación de emisiones de PM2.5," 1ra ed. México, 2011.
- [3] "Partículas PM 10 - PM 2.5," [Online]. Available: <https://sites.google.com/site/biotasite/home/particulas-pm-10-pm-2-5-1>.
- [4] "Efectos de fuga de gas en la salud," [Online]. Available: <https://www.amhasefer.com/am/efectos-de-fuga-de-gas-en-la-salud/>.
- [5] "Sensor de gas MQ-5 para Arduino," [Online]. Available: <https://ih-robotics.com/product/sensor-de-gas-mq-5-para-arduino/>.
- [6] "Tutorial sensores de gas MQ2, MQ3, MQ7 y MQ135," [Online]. Available: https://naylampmechatronics.com/blog/42_Tutorial-sensores-de-gas-MQ2-MQ3-MQ7-y-MQ13.html.
- [7] "How to Measure Particulate Matter With a Raspberry Pi," [Online]. Available: <https://hackernoon.com/how-to-measure-particulate-matter-with-a-raspberry-pi-75faa470ec35>.
- [8] OpenSchoolZ, [Online]. Available: <https://medium.com/@OpenSchoolZ>.
- [9] OpenSchoolZ, [Online]. Available: <https://hackernoon.com/@OpenSchoolZ>.
- [10] "Transporte de gas natural," [Online]. Available: <https://www.monografias.com/trabajos93/transporte-gas-natural/transporte-gas-natural.shtml>.

Anexos

Primer prototipo del proyecto

Prototipo 1 montado en una bicicleta para realizar estudio de campo

Sensor de Gas natural

Construcción del 2do prototipo

Documentación en Github

<https://github.com/VELH02/Sistema-Integrado-de-Monitoreo-y-Alerta-Ambiental>

